

INTRODUCTION

Pour certains linguistes, la langue parlée « authentique » est le trésor de tous les Français. Mais l'usage que l'on fait de l'opposition entre « français parlé » et « français écrit » est généralement équivoque ; cela revient à limiter le « français parlé » à un domaine très étroit, celui du français « familier », « vulgaire » et à le comparer au français écrit « correct ».

La radio peut se présenter comme un vaste répertoire de ressources sonores. Elle reflète en effet un grand nombre de façons de parler actuelles. C'est pourquoi, nous prendrons ici un exemple parmi tant d'autres, celui d'un extrait d'une émission de Radio France. Le sujet abordé dans cette émission se veut une introduction panoramique aux poésies sonores, soit un voyage en polypoésie. Dans l'extrait que nous étudierons, seuls trois intervenants participent. Le principal locuteur se nomme Jean-Pierre Bobillot, historien et théoricien de la poésie sonore, accompagné de deux autres locuteurs, étrangers, Jelle Dierickx et Maja Jantar, qui en fait n'interviendront que très rarement dans notre étude. Ce corpus vise donc à analyser certains usages de la langue orale à l'aide des méthodes de la linguistique descriptive.

Mais comment présenter du parlé par écrit ?

Dans un premier temps, nous nous confronterons aux phénomènes et aux problèmes de transcription du langage parlé. Puis, nous poursuivrons notre étude sur les phénomènes de disfluences et sur les caractéristiques de l'oral. Nous tenterons ainsi dans une troisième partie d'en faire une interprétation en terme de fautes. Enfin, nous nous pencherons sur les domaines grammaticaux sensibles aux variations de registres.

Phénomènes et problèmes de transcription du langage parlé

Ecouter des enregistrements de sa propre langue apparaît effectivement plus complexe que prévu. Ce qui paraît simple au quotidien – écouter des gens parler- devient un travail d'attention et de concentration considérable quand il faut retranscrire ce que l'on entend. Avec l'écoute, nous sommes confrontés aux pièges de la perception.

Nous avons affaire ici à trois locuteurs, mais nous nous pencherons plus particulièrement sur le discours du premier, J-P Bobillot. Les deux autres n'étant pas des natifs francophones, nous ne nous jetterons donc pas dans une entreprise trop complexe à notre niveau. De plus, J-P Bobillot apparaît comme le « maître de la situation », il accapare d'une certaine manière la conversation tout au long de notre extrait. Installés tous les trois autour d'une table de studio d'enregistrement, nos locuteurs échangent (assez peu dans notre extrait il est vrai) sur l'évolution de la poésie sonore, de sa création à nos jours et rendent tous à leur façon un certain hommage à cette Poésie. Le respect de la parole semble y être très important, chacun s'écoute sans trop s'interrompre. Il y a interaction, néanmoins la personne la plus sollicitée dans cet extrait reste quand même J-P Bobillot, L1.

Historien et théoricien de la poésie sonore, il resitue en quelques mots les courants de celle-ci, en profite pour faire des clins d'oeils aux grands noms de ce genre nouveau et présente ainsi quelques unes de ses réflexions.

Il est donc possible avant toute analyse de considérer cet homme comme une personne instruite, cultivée, avec une élocution sans accent particulier, ayant ainsi accès à un code élaboré étant donné sa profession, mais nous y reviendrons par la suite.

Au niveau de l'écoute, il a fallu réécouter à de très nombreuses reprises son discours afin de se familiariser à sa voix, son timbre, son intonation, sa prosodie, son rythme... Ainsi, il semblerait que de nombreux points soient à dégager.

On rencontre en effet des difficultés pour établir des différences entre par exemple « qui » et « qu'il » et entre « il » et « ils ».

- Ex/ : « ...ils supposent l'enregistrement et c'est ce qu'il {prononcé [ki]} va se produire... », « ...il {prononcé [i]} s'est beaucoup occupé de la profération... », « ...parce qu'ils {prononcé [ki]} se trouvent devant de nouveaux outils... », « ...mais il y a {prononcé [ja]} des choses... ».

L'emploi des formes tronquées des pronoms sujets de la troisième personne du singulier et du pluriel sont un des traits caractéristiques du français parlé contemporain. En effet, la consonne 'l' du pronom « il » ou « ils » devant une consonne se prononce /i/. Il semblerait néanmoins que cela soit un phénomène régulier de la langue orale.

D'une manière générale, sa prononciation est assez claire et distincte. On notera néanmoins certaines prononciations rapides comme [skə] pour « ce que », [skɔ̃] pour « ce qu'on », [ski] pour « ce qui », ou encore [seskə] pour « c'est ce que », ou enfin [sɛdir], [sɛadir], [stadir] pour évidemment « c'est à dire ». Toutes ces abréviations apparaissent en effet comme des marques de la langue orale qui en effet sont considérées comme non normative par rapport à la langue écrite. Ici, il semblerait que notre locuteur ait accéléré sa prononciation afin d'accéder plus rapidement au développement de sa pensée, mais cela ne reste qu'une hypothèse.

D'autre part, nous pourrions constater à l'écoute de notre extrait que L1 maintient un débit d'élocution assez régulier, sauf dans les moments où il veut mettre en exergue quelques notions, références historiques ou techniques. Dans ce cas, il ralentit son discours et fait des pauses à chaque moment où cela lui semble intéressant pour la compréhension ou la culture générale de l'auditeur.

- Ex/ : «... et avec ce glissement vers ce que Heidsieck a donc appelé poésie action ... », «... ce qui est encore difficilement acceptable par le système de l'édition et encore plus de la diffusion... ».

A l'inverse, il lui arrive aussi d'accélérer son discours dans les moments d'énumérations de noms propres, d'adjectifs qualificatifs ou encore quand il développe un point historique.

- Ex/ : «... donc Dufresne mais aussi Henri Chopin Brian Gaijin donc qui était à Paris à la même époque... », «... occurrence éphémère contingente intéressante passionnante... », «... parce que ça correspond en même temps à une élaboration théorique donc ces élaborations théoriques peuvent être évidemment contradictoires parce que... »

Nous remarquerons aussi à de nombreuses reprises un allongement syllabique de la consonne finale ou encore un allongement sonore de certaines prépositions. Il est possible d'interpréter ces phénomènes comme des courts moments de réflexion qui lui permettent ainsi de rebondir sur la suite de son développement discursif.

- Ex/ : «... les bruits intérieurs **avec** {prononcé [avɜkə]} Henri Chopin... », «... après la phase **préhistorique** {prononcé [preistorikə]} des années 10... », «... voire un **poète** {prononcé [poɜtə]} utiliser un microphone... », «... les bruits de la profération **à** introniser au fond la nécessité de remplacer la page... ».

Plongée dans le contexte, il est assez difficile de faire des erreurs d'homophonie sauf évidemment quand nous sommes confrontés à l'intervention de négation,

qui souvent se confond avec la liaison. Dans ce cas, la transcription est délicate. Mais quoiqu'il en soit, c'est la cohérence de l'ensemble qui prime.

- Ex/ : «... donc on en (n') pas encore là... »

A propos des transcriptions de noms propres, les recherches sur le net ont été très utiles même si les demandes n'ont pas toujours été lucratives. Par exemple, il a été difficile de retrouver certaines nominations, comme celle du concert [flœksœs] lors de la tournée européenne du festival Krikri de la poésie sonore en 1962-1963. De même, le locuteur 2, Jelle Dierickx fait à un moment référence à un autre festival qui là est complètement indescriptible, même en API (Alphabet Phonétique International).

Caractéristiques du français parlé

On peut remarquer que J-P Bobillot utilise des respirations ou des pauses pour ponctuer et segmenter son discours. A l'écrit, ces phénomènes pourraient souvent être remplacés par des marques de ponctuation. Néanmoins à l'oral, il est parfois délicat de les distinguer les unes des autres, c'est pourquoi dans la transcription, il se pourrait que certaines respirations soient remplacées par des pauses brèves et vice-versa. Quoiqu'il en soit, les premières lignes de la transcription sont assez significatives.

- Ex/ : « Pour complexifier tout en restant simple **{rire}** on peut distinguer en fait effectivement deux grandes périodes **{respiration}** et en même temps deux grandes tendances \pm ... »

Sans trop rentrer dans le détail grammatical, on peut constater que le rire, la respiration ou la pause lui permet à chaque fois de passer d'un constituant à un

autre, à l'infini. La ponctuation étant typiquement un procédé de la langue écrite orthographiée, ici, dans l'oralité, le locuteur utilise donc ce système pour indiquer les segmentations de son discours.

Il faut souligner que son intonation et sa prosodie permettent aussi d'insister ou non sur des éléments qui lui semblent importants voire indispensables à la compréhension des auditeurs. Dans ce cas, c'est surtout l'informatif qui intervient, ainsi le locuteur « informe » les auditeurs et par conséquent nous transmet un savoir. L'utilisation de « l'oralité » permet donc de mettre en relief les mélodies, les rythmes et le débit du locuteur, ce qui entre parenthèse est possible à l'écrit mais avec des procédés différents.

Selon certains linguistes, la langue française vivrait une sorte de « bilinguisme » dans le sens où le code écrit se différencie assez nettement du code oral. Mais on peut aussi faire des distinctions dans l'utilisation des registres et des niveaux de langue. En effet, selon le contexte, les personnes, les domaines... dans lesquels on se trouve, notre façon de parler connaîtra effectivement des variations. Par exemple, un élève ne s'adressera pas de la même façon s'il parle à un professeur ou à un ami. Dans ce sens, on peut considérer le bilinguisme comme un principe de complémentarité, qui permet en fonction des compétences de « jongler » avec différents registres et niveaux de langue.

Le deuxième aspect du bilinguisme concerne le mode langagier, on trouve habituellement une langue de base que l'on peut appeler « langage commun », et une deuxième langue que l'on appelle « langage formel ». Donc en fonction des moments, un locuteur peut utiliser le mode monolingue, soit le mode bilingue. Dans le langage formel, il y aura toujours la possibilité de faire des allers-retours entre l'un et l'autre, ce qui en effet ne pourra se faire dans l'autre sens, mais nous y reviendrons dans notre quatrième partie.

Il est possible d'opposer la grammaire de l'écrit à la grammaire de l'oral, qui en effet s'organise différemment. Ainsi, nous pourrions constater ici des caractéristiques remarquables du langage parlé dans notre extrait.

En effet, différents points peuvent être traités dans l'analyse de notre transcription.

Dans un premier temps, si nous nous penchons sur l'ordre des mots utilisés dans le discours de J-P Bobillot, nous pourrions voire apparaître à plusieurs reprises des sujets répétés sous des formes pronominales.

- Ex/ : «... la première période **elle** est... », «... l'enregistrement **il** s'est beaucoup occupé... », « ... il est clair que l'œuvre **elle** est dans les textes... », « ... le texte type **il** est ... ».

Par conséquent, on peut parler ici de développement de la redondance entre le nom et le pronom et considérer ainsi que les syntagmes nominaux sujets ont la particularité d'être des sujets disloqués.

La fréquence de pauses, les hésitations, la fréquence des « euh », les corrections, les recherches de mots, les redites, les reprises de phrase, les anticipations (ex/ : o- même optophonétique) représentent des difficultés de transcription.

Dans un échange réel ou dans l'écoute d'une émission orale, ces phénomènes sont assez peu remarquables. Or, grâce à la transcription, il se trouve que ces « disfluency » sont assez fréquentes. Ici, le locuteur se fait parfaitement comprendre, il pourrait même séduire son auditoire par son éloquence, mais une fois transcrit, son discours donne l'impression de décousu. Alors pourquoi ne percevons nous pas forcément toutes ces scories à l'oral ?

L'oral est en effet plein de scories ou de phénomènes de disfluence. Dans notre extrait, on peut apercevoir un grand nombre de ces phénomènes qui surcharge le discours.

A l'inverse d'une production orale soignée et travaillée, le discours improvisé ou l'oral spontané est systématiquement plein de « retouches ». Dans un texte écrit, il est possible de raturer, d'ajouter, de déplacer ou d'enlever des mots, des phrases... Mais à l'oral ce travail de correction est différent. On ne peut pas barrer des phrases ! D'ailleurs, certaines expressions comme « comment dirais-je » donnent parfois l'impression d'une erreur ou d'une correction, mais c'est un effet qui n'est pas toujours certain. Ici, on pourrait aussi les interpréter comme des gloses ou des enrichissements de la pensée de J-P Bobillot.

Les occurrences de « euh » sont au nombre de 95 dans notre extrait. Cette onomatopée revient donc assez fréquemment. D'une manière générale, il peut marquer le doute, l'hésitation, l'embarras ou la recherche d'un mot. Dans ce récit, il peut aussi marquer une certaine forme de pause discursive.

- Ex/ : « ... la création de machines à enregistrer la voix euh tels que le phonographe euh et ensuite le gramophone... »

Placé derrière une pause brève ou une respiration, il permet souvent au locuteur de rebondir sur son explication ou sur le développement d'une idée.

- Ex/ : « ... je dirais deux grandes tendances + euh la première elle est en fait contemporaine... », « ... ce qu'on a appelé poésie phonétique + euh on peut appeler ça de trente six manières... », « poésie sonore + euh par exemple s'oppose à toutes les autres formes de poésie... », « ... en créant les cré-rythmes + euh pour rendre compte de la profération spontanée... »

Son utilisation peut aussi être interprétée comme un moyen de segmenter ou de ponctuer son discours.

- Ex/ : « ... une occurrence + éphémère + euh contingente + intéressante... ».

Enfin, le plus souvent, le « eu

h » permet d'insister sur un point et ainsi faire une sorte de parenthèse dans le discours.

- Ex/ : « ... une partition de Bernard Heidsieck euh on peut très bien euh n'est-ce pas c'est ce qui est en train de se produire... », « ... en fait on ne devrait pas euh éditer ça euh sous forme de livre... », « ... en terme de filière euh opposée euh polémique ».

L'onomatopée « hein » revient sept fois dans notre extrait. A chaque moment, il est utilisé de manière subtile comme une demande d'approbation ou une façon de solliciter un consentement auprès des autres locuteurs ou auprès des auditeurs.

- Ex/ : « ... comme ce fut le cas au cabaret Voltaire hein avec le début de Dada », « ... l'ouverture de la seconde grande période qui globalement va jusqu'à nous quoi hein... ».

Il est aussi utilisé pour insister sur une énonciation.

- Ex/ : « ... un exemple très simple hein que je prends souvent... ».

Enfin, le dernier onomatopée qui peut nous intéresser est le « hum ». Il n'intervient que deux fois dans le récit, mais il peut être interprété comme une pause remplie qui permet au locuteur d'avancer plus sûrement dans sa pensée.

- Ex/ : « ... elle se manifeste aussi dans hum la poésie de Raoul Hausmann... », « ... en fait hum la plupart des poètes dits sonores se sont détournés de cette voie... ».

Aussi, nous remarquerons un emploi assez récurrent du pronom « on ». En fait, 19 occurrences apparaissent dans le récit de J-P Bobillot. Ce pronom est utilisé comme un pronom universel, englobant aussi bien le locuteur que les auditeurs. Il est alors possible de constater un développement de l'utilisation de ce pronom. Ici, la fréquence du « donc » introduit la conséquence et renforce ainsi l'assertion.

Ses compétences linguistiques lui permettent de formuler correctement ses idées. L'utilisation de connecteurs logiques ou de « disfluency » marque aussi la progression et la cohérence de son récit. L'utilisation du lexique utilisé apparaît parfois comme un peu technique mais n'empêche pas la compréhension de son discours. Le ménagement des pauses (remplies ou brèves), la variation de rythme des phrases ou encore son intonation, son timbre, son débit représentent en effet une certaine compétence orale.

On relèvera aussi quelques amorces et quelques reprises de mots que nous pourrions interpréter comme des piétinements. Ces phénomènes sont assez fréquents tout au long du récit. Ceux sont souvent des figures grammaticalisées qui équivalent à un marquage intensif. On appellera cela des faits de langue.

- Ex/ : 1) « ... elle est pas forcément la-la
le résultat de... »
- 2) « de-de la création de-de
du phonographe enfin de-de l'utilisation du
phonographe... »

(On peut entre parenthèse remarquer que l'adverbe « enfin » est utilisé ici pour préciser ou corriger ce qu'il a dit auparavant)

3) « ...il est clair que le
l'œuvre elle est dans le texte... »

4) « ...le-le-le-le texte type il est dans l'imprimé... »

5) « ... où arrivent de nouvelles générations après les-les-les
générations de pionniers... »

De plus, à l'oral, on pourrait interpréter les répétitions de groupe de mots par exemple comme un moyen de bien faire passer le message énoncé aux auditeurs. En effet, L1 se répète à plusieurs reprises comme s'il voulait insister sur ce qu'il disait. A l'écrit par contre, la répétition d'un même mot ou d'un même syntagme nominal dans une seule phrase n'est pas concevable. Cela crée en effet un phénomène de redondance assez pénible à la lecture. Au contraire, à l'oral, ces répétitions ne gênent aucunement l'écoute. Il semblerait même qu'elles soient indispensables à certain moment pour une bonne compréhension de l'auditeur, elles permettent en effet de bien suivre le cheminement de la pensée du narrateur.

- Ex/ : « ... la première période est contemporaine elle est en fait contemporaine je dis bien contemporaine... »

On peut aussi noter que cette répétition de mots peut être le résultat d'une reprise de formulation du locuteur, soit une correction. Ceci est alors possible grâce à l'insertion d'un adverbe et au changement d'intonation de L1. Mais il

faut signaler que ce phénomène est presque imperceptible à l'écoute en temps réel.

- Ex/ : « ... c'était contemporain de la création du phonographe enfin de l'utilisation du phonographe et du gramophone... »

L'oral spontané comprend les marques orales de l'élaboration du discours au fur et à mesure qu'il se construit ou s'élabore, à savoir les pauses remplies du type « euh, hein, hum », les ruptures de constructions, les apartés, les particules discursives ou les répétitions,... La spontanéité est plus ou moins grande et la préparation n'est pas nécessairement absente, car qui dit oral spontané ne veut pas toujours dire improvisé.

Tous ces phénomènes semblent en effet bien jouer un rôle dans la segmentation du récit et peuvent ainsi être considérés comme des marques de l'oral spontané.

Interprétation en terme de fautes

Le parlé, c'est ce qu'on n'écrit pas habituellement, compte tenu des règles de bienséance de l'écrit. A ce compte, le français parlé qui sort de cette opposition est toujours considéré comme du français « fautif ».

En effet, si nous considérons l'oral comme un événement communicatif, divers aspects apparaissent. Il s'agit d'un processus dynamique avec des retours en arrière d'où une organisation dans le temps, et d'un événement unique dont le rythme est imposé par des pauses, des silences, des balisages de l'énoncé oral...

L'intérêt pour l'oral et la résistance pour l'oral viennent de l'institution scolaire, de la place que l'oral y occupe et de la valeur qu'on lui donne. Dès

lors, les obstacles de la mise en place de la pratique de l'oral sont techniques et pratiques. Les établissements sont en effet organisés autour de la parole du maître et non pas des élèves, si bien que ces derniers sont habitués à un oral de diffusion plus que d'interaction. Par conséquent, l'apprentissage de l'oral ne se fait pas à l'école qui n'a malheureusement qu'un rôle passager en ce domaine. Néanmoins, le langage et la grammaire scolaire transmettent une certaine pression du « bon parler ». La langue française est en effet très normative. Ainsi, on peut considérer que l'école forme à cette norme figée, codifiée... La norme est donc une référence aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Tout le monde la vise et veut l'appliquer, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'échappe à personne. Or, cette norme est liée à l'idée de classe sociale qui a réussi. C'est-à-dire qu'une personne ayant un faible niveau d'étude, aura beaucoup plus de mal à atteindre ce « code élaboré » qui se rapproche le plus de la norme, qu'une personne très instruite. C'est pourquoi de nombreux linguistes ou sociolinguistes se penchent et réfléchissent sur l'éventuelle possibilité d'une nouvelle école.

Après cette petite digression, nous pouvons constater que L1 semble avoir une pratique de l'oral assez compétente. En tant qu'historien et théoricien de la poésie sonore, il a donc atteint un niveau d'étude qui lui permet de maîtriser d'une certaine manière cette notion de norme et dans ce sens, cela transparaît dans son élocution et son discours.

Une fois la transcription corrigée, dépourvue de tous ces phénomènes de disflue, on remarque que l'organisation syntaxique, l'ordre des mots correspondent à une organisation normative d'un texte écrit. D'ailleurs, sans scorie, la compréhension et la lecture du récit sont vraiment plus aisées. Comparons donc certaines formes orales qui apparaîtraient comme agrammaticales ou non normatives à l'écrit.

Dans un premier temps, il est possible de relever un certain changement typologique du marqueur de négation « ne ». En effet, cette particule de

négation disparaît la plupart du temps quand elle est placée entre deux ‘e’, soit entre deux voyelles.

- Ex/ : « ... elle est pas contemporaine... »

Mais au contraire, elle perdure quand elle est placée entre une consonne et une voyelle, entre deux consonnes ou encore quand elle est placée après un relatif.

- Ex/ : « ... la plupart des textes n’ont pas été faits... », « ... on ne devrait pas éditer ça... », « ... qui n’est pas encore bien remis à sa juste place... »

De plus, il arrive que notre locuteur n’achève pas ses phrases. A l’écrit, cela serait inconcevable, à moins d’avoir affaire à un « nouveau roman ». Enfin si on se réfère à la norme, ce procédé reste encore non normatif.

- Ex/ : « ... elle n’est pas le résultat de...mais elle est contemporaine de la création de machines... »

Il y a bien l’omission d’un élément si l’on se soumet au code de l’écrit. En tant que lecteur de cet exemple, on peut se demander de quel effet cette création résulte ? Pour une bonne compréhension de lecture, il faudrait donc le rajout d’un constituant prépositionnel, qui aurait pour fonction d’être complément d’objet indirect.

On peut aussi noter quelques adverbes comme « effectivement », « évidemment », « forcément » ou encore « enfin » insérés dans le discours selon un certain contexte qui, à l’écrit, seraient considérés comme agrammaticaux. A l’oral, ils sont employés pour confirmer une affirmation ou pour revenir sur ce qui a été dit auparavant. Ils n’auraient probablement aucune fonction de ce type à l’écrit.

D'autre part, l'emploi de l'adverbe de temps « ensuite » dans « tels que le phonographe et ensuite le gramophone » semble ambigu. La chronologie n'est pas vraiment comprise comme telle, on pourrait alors le remplacer par « plus tard » qui permettrait finalement une meilleure compréhension de cet énoncé. Il sera aussi possible de noter une interjection qui apparaît aussi comme un des traits spécifiques de l'oral, celle du pronom « quoi » dans l'exemple suivant : « ... l'ouverture de la seconde période qui globalement va jusqu'à nous quoi hein... » Cet emploi du « quoi » souligne une conclusion, il marque la fin d'une phrase.

Par conséquent, hors mis les prononciations rapides abordées dans notre première partie, on n'aperçoit aucune faute commune. Aussi, l'absence de faute typante relève du niveau d'instruction de notre locuteur. Son discours une fois corrigé permet enfin de constater plus sérieusement de l'utilisation d'un registre soutenu.

Domaines grammaticaux sensibles aux variations de registres.

La grammaire est l'étude des règles qui régissent une langue permettant de construire des énoncés reconnus corrects par les locuteurs natifs d'une langue donnée. Elle comporte plusieurs disciplines: la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe et la sémantique. Par extension, on nomme aussi grammaire l'ensemble des règles qui permettent de construire des énoncés dans une langue donnée. On oppose souvent la grammaire à la linguistique en ce sens que celle-là est normative tandis que celle-ci est descriptive. En effet, la linguistique se contente de décrire sans juger la validité des énoncés quant à la norme.

La sociolinguistique s'intéresse entre autre aux variations sociales du langage. Elle entend tout d'abord décrire le plus objectivement possible ces variations et

identifier leurs sources principales ; ce qu'elle fait à partir de l'observation de différences langagières liées à l'âge, à la classe sociale...

« Les rapports existant entre langage et société relèvent d'abord de la simple observation : le discours de l'ouvrier présente des différences linguistiques repérables avec celui de l'ingénieur ; il en va de même des discours comparés du paysan et du citadin, du prêtre et du forain... » (Moscatto et Wittwer, 1981).

Nous aborderons donc un champ d'investigation sur ces variations sociales du langage dans notre extrait.

Nous avons vu avec Saussure que la linguistique générale est envisagée comme un système de signes. Elle ne s'intéresse qu'au fonctionnement de la « langue » et abandonne ainsi l'étude de la parole. La sociolinguistique invite alors à un autre regard sur le langage, ouvrant la porte à « un structuralisme de la diversité, de la variation » qui sont des dimensions incontournables de la parole. (Boyer, 2001).

Dans notre extrait, on relèvera un vocabulaire diversifié, un langage spécifique où chacun possède ses règles de fonctionnement.

L'utilisation des morphèmes « lequel », « où » par exemple relève d'un système complexe du relatif en français normé qui ont pour caractéristique le cumul de deux fonctionnements grammaticaux, celui de « l'outil » de subordination introduisant une proposition relative et celui du pronom en tant que substitut. Nous ne verrons donc pas de relatif universel dans notre transcription. En effet, ce relatif « que » semblent appartenir au langage commun (Ex : le mec que je sorts avec).

L'utilisation du subjonctif apparaît aussi d'une certaine manière comme une marque de prestige, dans ce sens, il est possible de s'opposer aux thèses de certains linguistes qui soutiennent que la langue parlée est toujours « familière » ou « vulgaire ».

En plus de cela, les circonstances de l'acte de parole sont un autre facteur de diversification. Ici, un historien, théoricien de la poésie sonore est appelé à

intervenir sur ce genre nouveau au sein d'un studio d'enregistrement de Radio France. Cette émission La nuit la poésie, bien qu'elle soit diffusée à une heure tardive le dimanche soir, se veut néanmoins culturelle. Les « niveaux » et les « registres » de langue se doivent donc d'être les plus normatifs possibles.